

Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ile Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Arasındaki İlişki: Bir Literatür İncelemesi

The Relationship Between Early Maladaptive Schemas and Dissociative Identity Disorder: A Literature Review

1. Abdullah Tunç^{*1}

2. Yener Özen²

Özet

Bireyi anlamak ve tanımlayabilmek için kişiliği ile ilgili bilgi sahibi olmak önemlidir. Bireylerin kişiliği her zaman tutarlı ve sağlıklı gelişmeyebilir. Yaşanan olumsuz olaylar, stres veren durumlar ve travmatik deneyimler bireyin kişiliğinde bazı durumlarda ve koşullarda izler bırakabilmektedir. İzlerin kalıcı olması halinde kişilik bozukları oluşabilmektedir. Kişilik bireyin düşüncelerini, davranışlarını ve dolayısıyla ilişkilerini etkilemektedir. Herhangi bir kişilik bozukluğuna maruz kalan bireylerde çeşitli bozulmalar meydana gelmekte, ancak bu bozulmalar yalnızca bilişsel süreçler, algı ve düşüncelerin oluşmasıyla sınırlı kalmayıp bireylerin bilinç, bellek ve kimlik bütünlüğünü de etkileyebilmektedir. Bu etki disosiyasyon sürecini başlatabilmektedir. Disosiyasyon ile beraber kişilikte ayrışma ve bozulmalar meydana gelmekte, hatta birden fazla alter kişilik oluşabilmekte ve bu oluşumlar bireyde DKB (Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu) oluşumunu açıklayan faktörler olarak işlev görebilmektedir. Şemaların oluşumunda erken dönem yaşantıların etkisi çok önemlidir. Çocukluk çağı travmaları ve aile ilişkileri erken dönem uyumsuz şemaların şekillenmesine neden olabilir. Uyumsuz şemaların kökeni ile DKB'nin oluşumuna katkıda bulunan etmenlerin benzerlik göstermesi, uyumsuz şemalar ile DKB arasındaki ilişkinin açıklanmasını gerekli kılmaktadır. Çalışmanın amacı, ulusal ve uluslararası literatürü inceleyerek uyumsuz şemalar ile DKB arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmektir. Çalışmada, gelecek çalışmalarda kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla tematik analiz yöntemiyle ilgili bilgilere de yer verilmiştir. Literatürün incelenmesi sonucunda, erken dönem uyumsuz şemalarla DKB arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki olduğunu bulgularan çalışmaların var olduğu görülmüştür. DKB'nin gelişiminin önlenmesi veya erken müdahale süreçlerinde erken dönem uyumsuz şemaların önemine vurgu yapılarak bireylerin olumsuz şemaları üzerinde çalışılmasının gerekliliği ilgili literatür verileri doğrultusunda tartışılmıştır. Son olarak bu çalışmayla bu alanda gelecek çalışmalara ışık tutması amacıyla önemli noktalar ile ilgili ipuçları sunmak hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dissosiyasyon, Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu, Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Kişilik, Kişilik Bozukluğu.

Abstract

Understanding individuals requires a comprehensive understanding of their personality structures, which may not always develop consistently or healthily due to negative events, stressful situations, and trauma. These experiences can leave deep scars, which, if permanent, can lead to personality disorders. Such disorders affect individuals' thoughts, behaviors, and relationships, resulting in impairments that extend beyond cognitive processes, impacting perception, thought formation, consciousness, memory, and identity. These disruptions may trigger dissociation, which can cause the separation of personality aspects. In some cases, multiple alternate personalities or "alters" may emerge, helping explain the development of Dissociative Identity Disorder (DID). The formation of early maladaptive schemas plays a crucial role in shaping an individual's personality. These schemas, which arise from childhood trauma and family dynamics, influence how a person perceives themselves, others, and the world. The similarity between the origins of these maladaptive schemas and the factors contributing to DID underscores the importance of examining the connection. This study aims to explore this relationship by reviewing national and international literature. Existing studies indicate a relationship between early maladaptive schemas and DID. Additionally, thematic analysis -a qualitative method employed in this study to systematically synthesize relevant literature- was discussed, emphasizing its suitability for investigating complex psychological constructs like maladaptive schemas and dissociative disorders. Furthermore, it emphasizes the importance of addressing these negative schemas to prevent DID and support early intervention efforts. Ultimately, findings are expected to shed light on key aspects of this issue and guide future research.

* Sorumlu Yazar

¹ Dr., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Malatya, Türkiye, abdullahtunc95@gmail.com

² Prof. Dr., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye, yenerozen@gmail.com

Keywords: Dissociation, Dissociative Identity Disorder, Early Maladaptive Schemas, Personality, Personality Disorder

Başvuru/Submitted: 24/03/2025

Kabul/Accepted: 17/06/2025

Yayın/Online Published: 09/07/2025

Atıf/Citation: Tunç, A. ve Özen, Y. (2025). Erken dönem uyumsuz şemalar ile dissosiyatif kimlik bozukluğu arasındaki ilişki: Bir literatür incelemesi. *Psikolojik Araştırma Perspektifleri Dergisi*, 2(2), 179-206

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15837816>

Kişilik, insanlık tarihi boyunca üzerinde önemle durulan temel kavramlardan biri olmuştur; psikoloji başta olmak üzere birçok disiplin tarafından farklı bakış açılarıyla tanımlanmıştır. En kısa ve kapsamlı tanımıyla kişilik; bireyin düşünce, duygu ve davranış gibi psikolojik kökenli tepkilerini diğer insanlardan ayıran, yalnızca biyolojik faktörler veya sosyal çevreyle açıklanamayan ve süreklilik gösteren özellikler, tutumlar ve eğilimler bütünü olarak tanımlanabilir (Berens ve Nardi, 1999). Bireyin kendine özgü düşünce ve davranışını belirleyen bir sistem olarak tanımlanan kişilik, bireyi başkalarından ayıran doğuştan getirdiği özelliklerin yanı sıra yaşam boyunca bireyin edindiği özelliklerin bütünü olarak ele alınmaktadır (Taymur ve Türkçapar, 2012).

İnsan gelişiminin anne rahminde başlayıp ölüme kadar devam ettiği ifade edilebilir. Bu gelişim esnasında bireyin sahip olduğu birçok özellik de zamanla değişmekte ve gelişmektedir. İnsanı bu gelişim sürecinde ele alacak olursak fiziksel, zihinsel, sosyal ve ahlak gelişimi gibi birçok alanda değişim meydana gelmekte ve bu alanlar arasında da etkileşimler ve ilişkiler bulunmaktadır (İnanç ve ark., 2004). İnsan özelliklerinin bazılarını genetik faktörler belirlerken bazıları çevre aracılığıyla kazandırılır, bazı özellikler ise çevre ve kalıtımın etkileşimi ile ortaya çıkmaktadır (Özdemir ve ark., 2012). Yani kişiliğin oluşumu ve gelişiminde genetik ve çevre ortak bir role sahiptir denilebilir. Genetik, bireysel özelliklere ilişkin potansiyeli belirlerken çevre ise bu potansiyeli kullanma fırsatını oluşturur (Özdemir ve ark., 2012). Aileden aktarılan genetik etkenler, ailenin sahip olduğu özelliklerle doğrudan bağlantılıdır. Örneğin, aile bireylerinin zekâ düzeyleri ve belirli hastalıklara yatkınlıkları genetik faktörler kapsamında değerlendirilebilir. Öte yandan çevresel etkenler ise bireyin

sosyal ortamda edindiği yaşantılar sonucunda kazandığı özellikleri, kişilik özelliklerini ifade etmektedir.

Kişiliğin gelişiminde erken çocukluk döneminde ebeveyn tutumları belirleyici bir rol oynarken (Sezer, 2010), ilerleyen yıllarda çocuğun büyümesiyle birlikte çevresel faktörler de bu sürece katkıda bulunmaktadır (Bronfenbrenner, 1979). Değişen çevresel faktörler kişilik gelişiminde ailenin etkisini azaltırken yaşanan sosyal çevrenin etkisini artırmaktadır (Bronfenbrenner, 1979). Okul ile beraber başlayan çevresel değişimlerle bireyin kişiliğine etki eden kişiler de artmaktadır. Örneğin, erken dönemlerde bireyin kişilik gelişimi üzerinde öğretmenlerin etkisi belirgin olabilirken ilerleyen süreçlerde arkadaş çevresi ve toplum da bu gelişimde önemli bir rol oynamaktadır (Marcia, 1966). Erikson'a göre ise kişilik gelişimi, yaşam boyu devam eden dinamik bir süreçtir (Erikson, 2014). Bu gelişimin sonunda olgun ve dengeli bir kimlik oluşması beklenmektedir (Burger, 2016). Bu kimlik gelişimi sırasında, kişinin çocukluk döneminde yaşadığı olaylar, ilişkiler ve tecrübeler sonucunda bilişsel yapılar oluşur, bu bilişsel yapılar bireyin çocukluk ve ergenlik dönemi boyunca gelişmeye devam eder (Young ve ark., 2019). Bu oluşan bilişsel yapıya ise "şema" adı verilmektedir (Zelazo, 2023).

Bireyin yakın ilişkiler kurmakta ve sürdürmekte güçlük yaşaması, kişilik yapısının esnekliğini yitirmesi, sosyal yaşamda uyumsuz davranışlar sergilemesi ile stres ve yetersizlik duygularının yoğunlaştığı dönemlerde gözlemlenen tutumlar; kişilik yapısında bozulmaya işaret edebilecek belirtiler olarak değerlendirilebilir (Bilge, 2018). Bir kişilik bozukluğuna (KB) maruz kalan bireyler hayatlarının birçok alanında sorunlar yaşar ve bu sorunlar uzun yıllar sürer (Kring ve ark., 2012). Kişilik bozuklukları birbirinden farklı alanlarda ve farklı türlerde görülmektedir. Her bir kişilik bozukluğunun kökeni ve arka planı farklıdır (Bingöl, 2022; Oflazoğlu ve Karaaziz, 2024; Sohrabi ve Karaaziz, 2023).

Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı'nın (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5/DSM-5) 2013 yılında güncellenen beşinci baskısına göre kişilik bozukluğu; kişinin benliğinde, kişiliğinde ve ilişkilerinde bozulmaların yanı sıra sağlıklı olmayan ve

patolojik boyutlara ulaşan kişilik özelliklerinin ortaya çıkması olarak tanımlanmaktadır (APA, 2013). Kişilik bozukluğu, bireyin sahip olduğu kültürel değerlerden saparak sürekli devam eden ve esneklik göstermeyen davranışlar sergilemesi sonucu kişinin hayatının her alanını etkileyen, sıkıntılara ve bozulmalara yol açan bir durumdur (APA, 2013; Rorie, 2016; Şahin, 2009). DSM-5'e göre kişilik bozuklukları tanı ve belirtilere göre üç farklı gruba (A, B, C) ayrılmıştır (APA, 2013). A kümesi kişilik bozukluklarının (paranoid, şizoid ve şizotipal kişilik bozuklukları) temel özellikleri; içe kapanıklık, soğukluk ve şüpheciliktir. B kümesi kişilik bozukluklarının (antisosyal, narsistik, borderline ve histrionik kişilik bozuklukları) temel özellikleri ise duygusallık, dramatik davranışlar ve ilgi odağı olma isteğidir. C kümesi kişilik bozukluklarının (çekingen, bağımlı ve obsesif-kompulsif kişilik bozuklukları) temel özellikleri; kaygı, gerginlik ve kontrolcü tutumlardır (APA, 2013). Kişilik yapıları incelenirken normallik ve anormallik, yani kişilik özelliklerindeki bozulma net bir şekilde ayırtılamadığından, toplumda kişilik bozukluğuna maruz kalmış bireylerin kişilik bozukluğu semptomlarına sahip oldukları yalnızca klinisyen ruh sağlığı profesyonellerince gözlemlenebilmektedir (Altunkaya ve Hoccoğlu, 2023; West, 2014). Kişilik bozukluklarının toplumda ne kadar yaygın olduğunu tespit etmeye yönelik bir çalışmanın sonucuna göre; A kümesi %5,7, B kümesi %1,5 ve C kümesi ise %6 oranında görülmüştür (APA, 2013). Başka bir çalışmada ise toplumda kişilik bozukluklarının yaygınlığının %4-15 arasında olduğu belirlenmiştir (Tyrer ve ark., 2015).

Disosiasyon ve Dissosiyatif Bozukluk Çeşitleri

Disosiasyon kavramı doğrudan bireyin zihnindeki herhangi bir düşüncenin, bilgi bağının diğer bilgilerinden ayrılması ve kopması durumuna karşılık gelmektedir. Bu bağlamda bu kavram bölünme, çözülme ve kopma durumudur. Bu duruma maruz kalan birey bazen bir anısına erişememektedir. Başka bir deyişle bellek ve bilinç işlevlerinde belirgin bir bozulma deneyimlenir (NHS, 2023). Motor işlevleri, bilinç, bellek ve kimliğin bir bütün halinde işlemesi gerekirken bu alanlarda bozulmaların gerçekleşmesine dissosiasyon denilmektedir (Daroff ve Aminoff, 2014). Dissosiasyonun varlığı her zaman patolojik olarak

ele alınmamalıdır (Romero-Lopez, 2016). Dissosiyasyon, bazen yemek yapma veya TV izleme gibi gündelik etkinliklerde de ortaya çıkabilir. Örneğin, birey yemek yaparken çevresine ya da yaptığı işe odaklanmak yerine zihinsel olarak başka bir yere gitmiş gibi hissedebilir. Bu da “dışarıda olmak” veya “farkında olmama” gibi durumlarla kendini gösterebilir (Spiegel ve Cardeña, 1991). Bu yüzden dissosiyasyon var olan duruma uyumsal yönleri de olan bir mekanizma olarak ele alınabilir (Şar, 2016). Dissosiyasyon, hem kişilik özellikleri olarak kendini gösterirken hem de bireyin maruz kaldığı strese ve yaşamış olduğu travmalara karşı savunma mekanizması olarak gelişebilir ve bazen bu durum bireyde kişilik bozukluklarına kadar ilerleyebilmektedir (Stockdale ve ark., 2002). Yaşanılan travma sonrasında bireyde yoğun anksiyete beraberinde dissosiyasyona sebep olabilmekte ve bunun sonucu olarak gerçek dışılık hissi oluşabilmektedir (Hoyer ve ark., 2013). Bu durumda dissosiyasyon travmaya neden olan acı ve kaygıdan uzaklaşmak için oluşturulan bir savunma mekanizması olarak ele alınabilir (Gershuny ve Taheyer, 1999). DSM 5’e göre dissosiyasyon “normalde bütünlük içerisinde olan bilinç, bellek, kimlik, duygu, algı, beden temsili, motor kontrol ve davranışta ayrışma ve/veya süreksizlik olması” şeklinde ifade edilir. Aynı zamanda dissosiyasyon bireyde psikolojik olarak her alanın işleyişini de bozabilir (APA, 2013). Literatürde birçok tanım yer almasına rağmen dissosiyasyon yaşantıları ve semptomları hakkında tamamen bir uzlaşma bulunmamaktadır (Cardeña ve Bwman, 2011; Nijenhuis ve Van Der Hart, 2011). Dissosiyasyon, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi durumların bir belirtisi olarak tanımlanırken (Lanius ve ark., 2012) aynı zamanda panik bozukluk (Ball ve ark., 1997) ve obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) (Watson ve ark., 2004) gibi başka psikolojik bozukluklarda da görülebilir. Bu bozukluklar, dissosiyasyonun farklı biçimlerde ortaya çıktığı durumlar olarak değerlendirilebilir. DSM 5’te dissosiyatif bozukluklar için bağımsız bir başlık varken (APA,2013), ICD -10’da (*International Classification of Disease-10*) dissosiyatif bozukluklar “Nevrotik, Stresle İlgili ve Somatoform Bozukluklar” başlığı altında toplanmaktadır (WHO, 1993).

Dissosiyatif bozukluklar beş başlık altında ele alınmaktadır:

1. *Dissosiyatif kişilik bozukluğu (DKB)*: Kişide tekrarlayan ve gerçek kişiliğinden farklı bir ya da daha fazla kişiliğin olması, var olan bu gerçek dışı kişilik özelliklerinin bireyin hayatına kısa veya uzun süreler etki etmesi, bu kişilik özelliklerinin birbirinin farkında olmaması ve oluşan bu alter kişilik özelliklerinin arasında geçişlerin olması DKB'nin temel bileşenleri olarak ele alınmaktadır (Avcı, 2022). Ortalama DKB yaşayan bir hastada iki ile on farklı alter kişilik özellikleri görülebilmekte, oluşan bu alter kişilikler arasında sürekli geçişler olmakta ve bazı alter kişilik özellikleri birbirinin zıttı olabilmektedir. Meydana gelen alter kişilikler arasında cinsel yönelim, baskın el kullanımı gibi alanlarda farklılıklar da görülebilmektedir (Şar, 2018). DKB hastalarına yönelik yapılan araştırmalarda genel nüfus içerisinde yetişkinler arasında yaygınlık oranı %0,4-1,5 olarak tespit edilmiştir (APA, 2013).

2. *Dissosiyatif amnezi*: Kişi geçmişe dair olayların bir bölümünü unuttur ve bu unutmaları normal unutkanlık ile açıklanamaz (Avcı, 2022). Bu unutmalar bireyin hayatını olumsuz etkiler. Maruz kalınan bu unutmalara genellikle yaşanan travmaların sebep olduğu düşünülmektedir. Dissosiyatif amnezi birdenbire başlar ve aniden biter (Yönet Kudu, 2021). Dissosiyatif amnezi gelişiminde, ağır travmatik yaşantılarla birlikte öfke, kendini suçlama, olaya ilişkin utanç duyguları ve tehdit edici unsurların varlığı önemli rol oynamaktadır. Kişi bu duygulara ve durumlara maruz kaldıkça amnezi tekrar eder (Coons, 1998; Şar ve ark, 2000). DSM 5'te dissosiyatif amnezinin bir alt alanı olarak tanımlanan dissosiyatif füg, bireyin kimliğine ya da geçmişine ilişkin önemli bilgileri unutmasıyla birlikte, farkında olmadan evinden uzaklaşma, amaçsız seyahat etme ya da gelişigüzel dolaşma biçiminde kendini göstermektedir (APA, 2013).

3. *Depersonalizasyon-Derealizasyon (yabancılaşma ve gerçek dışılık) bozukluğu*:

Depersonalizasyon-Derealizasyon bozukluğu Türkçeye öze yabancılaşma ve gerçek dışılık olarak çevrilmiştir (Avcı, 2022). Depersonalizasyondaki birey; Avcı'ya (2022) göre kendi özelliklerine (yüz, karakter, vücut, organlar, hareket vb.) yabancılaşmakta, duyguları farklı algılamakta ve bunun sonucunda kendini ayrı ve başka biri olarak görmektedir.

Depersonalizasyona maruz kalan bireylerde birden fazla depersonalizasyon türü görülebilir ve

bunlar algısal olarak vücudunu kendinden bağımsız, dışarıda görme, kinestetik olarak vücudun kendisinin değilmiş algısı, duygular kendisine ait değilmiş hissi ve davranışlarını istem dışı yapma hissi şeklinde kendini gösterebilir (Balcıoğlu ve Balcıoğlu, 2018).

Depersonalizasyon esnasında bireyin gerçeği değerlendirme becerisi kaybolmaktadır (Işık, 1996; Şar, 2006). Derealizasyonda ise birey, çevreyi var olandan farklı algılamaktadır (Yönet Kudu, 2021). Birey yaşadığı olayları sanki bir rüyaymış şeklinde ifade edebildiği gibi algısal olarak bir çarpıklık durumu şeklinde de ifade edebilir. Bireyin bu durumda da gerçeği değerlendirme becerileri kaybolmaktadır (Gabbard, 2005). Tanı ölçütleri baz alındığında genel nüfusta %1-3 arasında depersonalizasyon-derealizasyon bozukluğu varken hastanede yatarak tedavi alan psikiyatri hastalarında bu oran %16 olarak bulunmuştur (Şar ve ark., 2000).

4. *Diğer dissosiyatif bozukluklar*: DSM 5’te belirli bir dissosiyatif bozukluğun tanı ölçütlerini karşılamayan ama var olduğunda bireyin hayatında işlevselliğini gözle görülür şekilde etkileyen bozuklardır vardır. Bu bozukluklar “Tanımlanmış Diğer Bir Dissosiyatif Bozukluk” ve “Tanımlanmamış Dissosiyatif Bozukluk” olarak ifade edilmiştir (APA, 2013). Diğer Dissosiyatif Bozukluklar incelendiğinde dört tanesine bu çalışmada yer verilmiştir.

**Dissosiyatif trans bozukluğu*: Bu bozuklukta bireyin çevresel uyaranlara tepki vermesi azalır, kişi belli bir şeye odaklanır ve bunun sonucunda bilinçte kayıplar meydana gelecek durumlar oluşur (Yönet Kudu, 2021). Bireyin yaşadığı epizodlarla işlevselliği düşmekte ve birey iç dünyasına yönelmektedir (Avcı, 2022). Bu durumlar sonucunda bireyde kimlik algısı yitirilmektedir (Şar, 2018).

**Beyin yıkama ve zorla telkin bozukluğu*: Psödo-kimlik (yalancı kimlik), bireyin baskı, tehdit, esaret, tarikat veya terör gibi zorlayıcı yaşam koşulları altında, mevcut benliğini sürdürmesinin mümkün olmaması nedeniyle, duruma uyum sağlamak amacıyla yeni bir kimlik geliştirmesi sürecidir (Jenkinson, 2008). Bireyin zorlayıcı koşullar altında ve yoğun hayati tehlike algısının bulunduğu riskli durumlarda, psödo-kimlik edinme süreci tetiklenebilmektedir (Avcı, 2022).

**Karışık dissosiyatif belirtilerle giden süreğen ve yineleyen sendromlarla oluşan kimlik bozukluğu*: Bireyin kendisini ve davranışlarını yönetme konusunda güçlük yaşadığı ancak bu zorlukların sürekli bir şekilde ve aşırı belirgin olmadan kendini gösterdiği kimlik bozukluğudur. Bu sendrom, bireyin farklı kimlikler veya kişilik durumları arasında geçiş

yapmasına neden olabilir ancak bu geçişler genellikle belirgin şekilde fark edilmez (Yönet Kudu, 2021).

**Gerginlik yaratan olaylara bağlı akut dissosiyatif tepkiler:* Bu bozuklukta dört haftadan kısa süren bilinçte kısıtlılık, depersonalizasyon, derealizasyon, algı bozukluğu ve unutkanlık görülebilmektedir (Yönet Kudu, 2021).

Dissosiyatif Bozuklukların Yaygınlığı ve Sebepleri

Dissosiyatif bozuklukların yaygınlığı incelendiğinde acil psikiyatri bölümündeki hastaların yaklaşık %35'inde dissosiyatif bozukluklar görüldüğü (Şar ve ark., 2007), genel psikiyatri bölümleri baz alındığında ise bu oranın %10-12 arasında değiştiği anlaşılmaktadır (Şar ve Ross, 2006). Yu ve arkadaşları (2010) tarafından 9 ülkede yapılan toplam 12 çalışmanın ortalamasında psikiyatri bölümü hastalarında DKB'nin yaygınlık oranı %5 olarak saptanmıştır.

Dissosiyasyon bir anlamda bireyin ruhsal yapısında bir çözülme olarak da adlandırılabilir (Özen, 2018). Dissosiyasyonla beraber gelen dissosiyatif bozuklukların birden fazla sebebi olabilmektedir. Dissosiyatif bozuklukların genetik faktörle çok fazla ilgili olmadığı (Waller, 1994), daha çok yoğun stres ve travmaların bu bozukluklara sebep olduğu görülmüştür (Yönet Kudu, 2021). Özen (2018) travmanın beraberinde ruhsal çözülme getirdiğini ifade etmiş, travma sonrasında deneyimlenen yaşantıların başında dissosiyasyonların geldiğini belirtmiştir. Dissosiyatif bozukluğu olan hastaların yaklaşık %90'ında, bireylerde ağır travma öyküsünün de olduğu (Brenner, 2001; Brunner ve ark., 2000; Silberg, 2000) ve bu travmatik yaşantılardan birinin de çocukluk çağı travmaları olduğu belirtilmektedir (Öztürk ve ark., 2021, Öztürk, 2020). Öztürk'e (2020) göre de DKB'de gerginlik öncesinde bireyin yaşadığı ihmal ve istismar DKB'yi tetiklemektedir. Çocukluk çağındaki travmanın erken yaşta başlamasının dissosiyatif bozuklukların şiddetinin yüksek olmasına yol açabildiği belirtilmektedir (İslam, 2009). Bu anlamda dissosiyasyonlarda; travma, çocukluk çağı yaşantıları ve aile etkileşimlerinin önemli rolü olduğu düşünülebilir.

Şemalar

Şema bireyin çocukluk döneminde yaşadığı olaylar, ilişkiler ve deneyimler sonucunda oluşan bilişsel yapılardır ve bu bilişsel yapılar bireyin çocukluk ve ergenlik dönemi boyunca gelişmeye devam eder (Young ve ark., 2003). Birey düşünsel, duygusal ve davranışsal tepkilerinde şemaları kaynak alır ve şemalarını bilgi işleme merkezi olarak kullanır (Young ve ark., 2003). Thimm (2010) ise şemaları ömür boyu işlevselliği olan, bireyin kendisiyle veya başkalarıyla olan ilişkileriyle alakalı hatıraları, duyguları, düşünceleri ve bedensel tepkilerinin toplamından oluşan yapılar olarak tanımlamıştır. Şemalar tabakalı bir şekilde oluşmaktadır. Birinci tabakada düşüncelere ait çarpıtmalar ve otomatik düşünceler vardır. İkinci tabakada koşullu düşünceler olan ara inançlar bulunur (Bahadır, 2019). Üçüncü tabakada ise temel ana inanç olan şemalar oluşur (Bahadır, 2019). Cullum'a (2009) göre, üçüncü tabakada yer alan şemalar; değişmeyen, kesin ve yoğun duygularla birlikte var olan düşünceleri içermektedir. Bu bağlamda erken dönem uyumsuz şemalar patolojik durumların oluşumunda etkili hale gelebilmektedir (Bahadır, 2019; Cohen ve ark., 2016; Firoozan ve ark., 2022). Erken dönem uyumsuz şemalar, değişmeyen katı düşüncelerdir ve şu özelliklere sahiptir: Genellenmiş konuları içerir, geçmiş tecrübe, düşünce, duygu ve davranışlardan meydana gelir; bireylerin başkaları ile olan ilişkilerinden oluşabilir, temel olarak çocuklukta oluşmaya başlar ve ergenlikte gelişimi devam eder; hayatın tamamında etkilidir. Bu özellikleri ile şemalar bireyin kişiliğini, düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını belirleyen en önemli faktördür (Alfasfos, 2009; Anlı ve ark., 2017; Ehsan ve Bahramizadeh, 2011).

Young ve arkadaşlarına (2003) göre beş temel erken dönem şema bulunmaktadır. Bu beş temel şema on sekiz alt şemadan oluşmaktadır. Temel şemalar ve onlara ait alt şemalar şöyle özetlenebilir;

1. *Ayrılma ve reddedilme şeması*: Terk edilme, güvensizlik/suistimal edilme, duygusal yoksunluk, kusurluluk/utanç ve sosyal izolasyon/yabancılaşma
2. *Zedelenmiş özerklik ve performans şeması*: Bağımlılık/yetersizlik, zarar görme karşısında dayanıksızlık, yapışıklık/gelişmemiş ego ve başarısızlık

3. *Zedelenmiş sınırlar şeması*: Büyüklenmecilik ve yetersiz özdenetim/öz disiplin
4. *Diğerlerine yönelimlilik şeması*: Boyun eğicilik, kendini feda ve onay arayıcılık
5. *Aşırı tetikte olma ve baskılama şeması*: Karamsarlık, duygusal bastırma, yüksek standartlar ve cezalandırıcılık.

İlgili literatür incelendiğinde dissosiyatif bozukluklara sebep olan travma, çocukluk çağı travmaları ve aile yaşantıları aynı zamanda şemalarla da ilişkili bulunmuştur. Örneğin Altan (2020) tarafından yapılan çalışmada travmatik stres puanları ile duygusal yoksunluk, başarısızlık, karamsarlık, güvensizlik, bastırılmışlık, onay arayıcılık, bağımlılık, yetersiz özdenetim, kendini feda, terk edilme, cezalandırılma, kusurluluk, tehditlere karşı dayanıksızlık şemaları arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Bahadır'a (2019) göre ise erken dönem uyumsuz şemaları çocukluk çağı travmaları sonucunda oluşmaktadır. Çalışkan'a (2017) göre de olumsuz aile yaşantıları ile şemalar arasında ilişki vardır. Harris ve Curtin'e (2002) göre bakım ihtiyacı az karşılanan bireyde uyumsuzluk ve yetersizlik şemaları görülmektedir.

İlgili literatür incelendiğinde; dissosiyatif bozuklukların genellikle travmatik yaşantılar bağlamında ele alındığı, ancak bu travmatik yaşantıların bireyin düşünsel ve duygusal yapılanmalarını nasıl şekillendirdiğine ilişkin kapsamlı araştırmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu alandaki eksiklik, dissosiyatif bozuklukların gelişiminde erken dönem uyumsuz şemaların rolünü tam olarak açıklamaya yönelik sınırlı sayıda çalışmanın bulunmasından kaynaklanıyor olabilir.

Şemalar ve Deneyimler Arasındaki Bağlantıların Ortaya Çıkarılmasında Yaygın

Kullanılan Araştırma Yöntemi: Tematik Analiz

Tematik analiz, bu alanda yaygın olarak kullanılan bir inceleme yöntemidir ve temel amacı verilerden anlamlı temalar ortaya çıkarmaktır. Bireyin araştırılan konuyu nasıl deneyimlediğini anlatan anlamlı kalıplar detaylıca gözden geçirilip aranır. İncelenen veri setinde belirlenen bu örüntüler, isimlendirilip tanımlanarak kodlanır ve kategorileştirilir. Bu yöntem nitel veri analiz yöntemlerinin genel bir çatı yöntemidir. İçerik analizinden farklı bir

yöntemdir. İçerik analizinde tekrarlayan temel örüntüler, sistematik bir şekilde kodlanıp kategorize edilirken; tematik analiz tekniğinde, elde edilen veriler varsayımsal düzeyde, birey için taşıdığı anlam ve derin önemi doğrultusunda değerlendirilir; böylece örtük bireysel bilgilerin açığa çıkarılması amaçlanır (Braun ve Clarke, 2021). Tüm gözden geçirme yöntemlerinde olduğu gibi tematik analizde de doküman incelemesi yapılmaktadır. Doküman analizi, bir kavram hakkında bilgi edinmek amacıyla basılı ve elektronik kaynakların sistematik olarak incelenip analiz edilmesine dayanan ve yaygın bir şekilde kullanılan araştırma yöntemidir (Corbin ve Strauss, 2015). Doküman incelenmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli husulardan birisi güncelliktir. Güncellik, literatürün güncel olmasına özen gösterilmesidir ve bu yüzden son 20 veya 30 yıl içinde yayımlanan çalışmalar önceliklendirilir.

Veri Toplama ve Analiz Süreci

Seçilen kaynaklardan elde edilen veriler, tematik analiz yöntemi ile incelenmiştir. Tematik analiz, belirli bir konu etrafında benzer fikir ve bulguları gruplandırmayı amaçlayan bir tekniktir. Bu süreç, aşağıda belirtilen adımlarla gerçekleştirilmektedir (Braun ve Clarke, 2006):

1. Veri Derleme: Literatürdeki her bir kaynaktan elde edilen bilgiler sistematik bir şekilde toplanır.
2. Tematik Sınıflandırma: Elde edilen veriler, erken dönem uyumsuz şemalar ile dissosiyatif bozukluklar arasındaki ilişkiyi açıklayan temalar etrafında sınıflandırılır. Bu temalar, belirli bir şemanın dissosiyatif bozuklukların gelişimindeki rolünü açıklayan ana başlıklar şeklinde kodlanıp kategorize edilir.
3. Karşılaştırmalı Analiz: Literatürdeki bulgular, benzerlikler ve farklılıklar göz önünde bulundurularak karşılaştırılır ve böylece erken dönem uyumsuz şemalar ile dissosiyatif bozukluklar arasındaki ilişki netleştirilmeye çalışılır.

Gözden Geçirilen Çalışmaların Sonuçları

Bireyin çocukluk çağı yaşantıları, sonraki dönemde kuracağı ilişkilerini ve psikolojik olarak sağlığını etkileyen önemli unsurlardan biri olarak işlev görebilmektedir. Erken dönem uyumsuz şemalar kişinin mizacını, kişiliğini, diğer insanlarla olan etkileşimini etkileyebilmektedir (Öktem Şimşek, 2021). Young ve arkadaşlarına (2009) göre uyumsuz şemaların oluşumu ve gelişimi sırasında aynı zamanda kişilik de oluşup gelişmektedir ve bu nedenle erken dönem uyumsuz şemalar, kişiliğin önemli bir yapı taşı haline gelebilmektedir. Aynı zamanda erken dönem uyumsuz şemalar -daha önce de ifade edildiği gibi- literatürde TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu), çocukluk çağı travmaları ve aile yaşantılarıyla da ilişkilidir (Lansford ve ark., 2009; Mayda, 2020; Rezaei ve Ghazanfari, 2016). Kişilik yapısında etkili olduğu görülen erken dönem uyumsuz şemaların dissosiyatif kişilik bozukluklarına sebep olan değişkenlerle de ilişki olduğu görülmektedir (Carr ve Francis, 2010b; Young, 2018).

Geçmiş yaşantılar, şu anki yaşantılar için açıklayıcı olabilir (Oruçlular ve ark., 2015). Buradaki açıklama işlemi geçmiş yaşantılar sonucunda oluşan inançlar ve şemalardır (Roemmele ve Messman-Moore, 2011). Bu durumda dissosiyatif bozukluklar da şemaların açıklayıcı işlevi olabilir. Bu durumu ele aldığımızda şemaların oluşumunda bireyin bakım veren ile ilişkisi ve erken yaşam deneyimlerinin büyük rolü olduğu görülmektedir. Erken dönem uyumsuz şemalar da olumsuz yaşantılar ve travma ile şekillenmektedir. Özellikle çocukluk çağında görülen çocukluk çağı travmalarının şemalar üzerinde belirleyici özelliği vardır (Mayda, 2020). Bu anlamda travmanın bireye etkisi anlık psikolojik bir etki değil Özer'in (2019) de ifade ettiği gibi bireyin ruhsal ve bedensel varlığını derinden etkileyen kalıcı bir olaydır. Bu kalıcı travmalar bireyin kişilik yapısını da etkilemektedir. Kimlik ve kişilik bozukluğu olan dissosiyatif bozukluk ise Şar ve arkadaşlarına (2017) göre çocukluk çağında görülen istismar, ihmal ve bağlanma tarzları gibi stres yaratan travmalar sonrasında oluşmaktadır. Buradan hareketle uyumsuz şemaların ve dissosiyatif bozuklukların temelinde aile yaşantıları, travma ve stres veren durumların olduğu görülmektedir. Bu anlamda şemalar ve dissosiyatif bozuklukları birlikte ele almak alana katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda

şemalar, bireylerin durumlara ilişkin verdiği tepkileri de etkilemektedir. Çocukluk çağı travmaları sonucunda bireylerde kopukluk ve reddedilme şemaları baskın şekilde gelişmekte (Ghazanfari, 2016; Kim ve ark., 2013), bu şemalar sonucunda ise kişiler arası ilişkilerde güvenli bağların gelişmesi daha zor olmaktadır. Güvenli bağlanmanın gerçekleşmemesi üzerine birey, sosyal olarak toplumdan uzaklaşarak yakın ilişkiler kuramamakta ve buna bağlı olarak sosyal izolasyon meydana gelmektedir (Fergusson ve ark., 1996). Dissosiyatif kişilik bozukluğu hastalarında da buna benzer bir durum görülmektedir. Öztürk'e (2009, 2020) göre hastalarda genellikle tutarlı olmayan, kararsız ve gelgitli kişiler arası ilişkiler olduğu görülebilmektedir. Bu durum uyumsuz şemalar ile DKB arasında ortak özellikler olarak ele alınabilir.

Travmaya maruz kalan ve dissosiyasyon yaşayan bireylerde en yüksek görülen şemalar sosyal izolasyon ve kusurluluk şemalarıdır (Dutra ve ark., 2008). Bir başka travma sebebi olan duygusal ihmal ile dissosiyasyon arasında ise kusurluluk ve dayanıksızlık şemalarının aracı rolü olduğu tespit edilmiştir (Wright ve ark., 2009). Oruçular ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan çalışmada ise dissosiyatif yaşantılar ile kopukluk/reddedilmişlik, zedelenmiş otonomi, zedelenmiş sınırlar, diğerleri yönelimlilik ve yüksek standartlar şemaları arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Sajafi ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan bir çalışmada ise terk edilme şeması ve duygusal yoksunluk şeması ile dissosiyatif yaşantılar ve borderline kişilik bozukluğu arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. Ayrıca borderline kişilerin yaklaşık üçte ikisinde dissosiyatif yaşantılar görülmektedir (Karadağ ve ark., 2005; Korzekwa ve ark., 2009). Başka bir çalışmada ise Khosravi (2020) tüm alt şema alanları ile dissosiyatif yaşantılar arasındaki ilişkiyi incelemiş; terk edilme, karamsarlık, onay arayışı, zarar görme karşısında dayanıksızlık, büyülenmecilik, boyun eğme, yüksek standartlar, kendini cezalandırma, kusurluluk/utanç ve düşmanlık şemaları ile dissosiyatif yaşantılar arasında pozitif anlamlı ilişkiler bulmuştur. Buna benzer olarak Dutra ve arkadaşları (2008) tarafından yapılan çalışmada duygusal yoksunluk, terk etme, güvensizlik, sosyal izolasyon/yabancılaşma, kusurluluk/utanç, başarısızlık, bağımlılık/yetersizlik,

büyüklenmecilik, boyun eğcilik, kendini feda etme, duygusal bastırma ve yüksek standartlar ile dissosiyatif yaşantılar arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Son olarak ise dissosiyatif kişilik bozukluğu olan hastalara şema terapi ile tedavi çalışması yapılmış ve çalışma sonucunda dissosiyasyon belirtilerinde ve TSSB belirtilerinde azalma olduğu görülmüştür (Huntjens ve ark., 2019). En son yapılan çalışmalar, çocukluk çağında yaşanan travmaların dissosiyatif bozukluklarla ilişkili olmasının, şemaların oluşumu üzerinden açıklanabileceğini ortaya koymuştur. Örneğin, dissosiyatif bozuklukların ve şemaların, travmatik yaşantıların bir sonucu olarak ortaya çıkan kalıcı bilişsel ve duygusal yapılarla ilişkili olduğu bulunmuştur (Blackman ve ark., 2024). Başka bir çalışma, dissosiyatif kimlik bozukluğunun gelişiminde erken dönem travmalarının belirleyici rol oynadığını vurgulamaktadır (Dalenberg ve ark., 2012). Özellikle otoriter ve katı ebeveyn tutumları, bağlanma bozuklukları ve kültürel faktörlerin dissosiyatif kimlik bozukluğunun ortaya çıkışında etkili olduğu belirtilmektedir. Bu bulgular, erken dönem uyumsuz şemaların dissosiyatif bozuklukların gelişimindeki rolünü desteklemektedir (Bistas ve Grewal, 2024).

Tartışma ve Sonuç

Bu çalışmada erken dönem uyumsuz şemalarla dissosiyatif bozuklukları arasındaki ilişkinin açıklanması amaçlanmıştır. Çalışma; travma, şema ve dissosiyasyon arasındaki etkileşimi inceleyerek dissosiyatif bozuklukların oluşum süreçlerini daha bütüncül bir perspektifle değerlendirmeyi de amaçlamıştır. Özellikle, erken dönem uyumsuz şemaların, travmatik yaşantılar sonrası dissosiyatif bozuklukların gelişiminde nasıl bir aracı rol oynayabileceği üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda çalışmada şemaların dissosiyatif kişilik bozukluklarına etkisi de incelenmiştir. Araştırma, bu alandaki çalışmalara katkı sunmakla birlikte, dissosiyatif bozuklukların etkilerinin biraz daha derinlemesine anlaşılmasına yönelik ipuçlarını ortaya koymuştur. Bu gözden geçirme çalışması sonucunda, erken dönem uyumsuz şemalarla dissosiyatif bozukluklarının ilişkili olduğu vurgulanmıştır. Bu vurgu, kişilik bozukluklarının ve dissosiyatif yaşantıların erken çocukluk travmaları ve aile ilişkilerinden

kaynaklanan şemaların etkisiyle şekillendiğine dair mevcut literatürle tutarlıdır (Şar, 2006; Young, 2003).

Psikoloji biliminin temel amacı, uyumsuzluğa etki eden etmenleri tespit edip bu etmenler üzerinde çalışmaktır. Nasıl ki canlının yapı taşı hücre ise bireyin yapı taşı kişiliğidir ve kişiliğin temelini ise bireyin şemalarının oluşturduğu varsayılmaktadır. Kişilikte meydana gelebilecek herhangi bir olumsuz değişim kişilik bozukluklarını beraberinde getirme riskini barındırmaktadır. Kişilikte bozulmaya yol açabilecek en önemli risk faktörlerinin erken dönem çocukluk travmaları, aile ilişkileri ve genel travmalar olduğu varsayıldığında erken dönem travmalar ve olumsuz aile ilişkileri, bireydeki uyumsuz şemaların oluşumuna zemin hazırlayabilir ve zamanla bu uyumsuz şemalar dissosiyatif bozuklukların gelişmesine yol açabilir (İnanç ve ark., 2004).

Bu çalışmada elde edilen bulgular, dissosiyatif bozukluklar ve dissosiyatif yaşantılar ile erken dönem uyumsuz şemalar arasındaki ilişkileri derinlemesine inceleyen literatüre katkı sunacak niteliktedir. Özellikle terk edilme, güvensizlik, sosyal izolasyon ve kusurluluk gibi uyumsuz şemaların bireylerin dissosiyatif yaşantılar yaşama eğilimleriyle güçlü bir şekilde ilişkilendirildiği görülmüştür (Oruçlular ve ark., 2015). Bu belirleme, çocukluk dönemi bağlanma sorunları ve travmatik deneyimlerin bireylerin yetişkinliklerinde de psikolojik bozukluklara yol açabileceğini desteklemektedir.

Dissosiyatif bozuklukların tedavisinde, uyumsuz şemalara odaklanma tedavi sürecinin etkisini artırabilir. Şema terapi; bireylerin erken dönemden itibaren gelişen olumsuz inançlarını, kategorize olmuş düşünsel, duygusal ve davranışsal kalıplarını fark etmelerini ve bunları değiştirmelerini amaçlayan bir terapi modelidir (Young, 2003). Literatürdeki bazı çalışmalar, şema terapisinin dissosiyatif belirtilerin azalmasında ve tedavi sürecinin genel etkinliğinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir (Huntjens ve ark., 2019). Bu bağlamda, şema terapisinin dissosiyatif bozuklukların tedavisinde etkili bir yaklaşım olabileceği söylenebilir.

Sonuç olarak DKB’de dissosiyasyonlar ve dissosiyatif bozukluklar incelenirken erken dönem uyumsuz şemaların ele alınması alana yeni ve işlevsel bilgiler sağlayacaktır.

Dissosiyatif bozukluklar genellikle sadece travma temelli ele alınırken, bu çalışmanın literatür gözden geçirme yoluyla ortaya çıkardığı travma-şema ilişkisini değerlendirerek ilgili literatüre katkı sağladığı düşünülmektedir. Çalışmada dissosiyatif bozuklukların gelişiminde erken dönem uyumsuz şemaların belirleyici rolü vurgulanarak psikopatolojiye dair daha derinlemesine bir açıklama sunulmuştur. Bireylerin uyumsuz şemalarına müdahale etmek ilerleyen süreçte kişilik bozuklukları ve dissosiyatif bozukluklar için önleyici bir faktör olması açısından önemlidir.

Çalışmanın kısıtlılıkları da bulunmaktadır. Özellikle literatür taraması sırasında çoğunlukla nicel araştırmaların incelenmiş olması, bu alanda yapılacak nitel araştırmaların eksikliğini gözler önüne sermektedir. Şemalar ile dissosiyatif bozukluklar arasındaki ilişkiyi ele alan mevcut literatürün büyük kısmı nicel çalışmalardan oluşmakta olup nitel çalışmaların sınırlı olması bu konunun derinlemesine anlaşılmasını engellemektedir. İlerleyen araştırmalarda nitel yöntemlerin de araştırma tasarımına dahil edilmesi, elde edilen bulguların kapsamını genişleterek daha derinlemesine ve ayrıntılı verilerin ortaya konmasına katkı sağlayacaktır.

Gelecek araştırmalarda, farklı kültürlerde ve farklı travma türlerinde uyumsuz şemaların ve dissosiyatif bozuklukların ilişkisinin incelenmesi bu alandaki bilgi birikimini artıracaktır. Erken dönem uyumsuz şemalar çocuklukta oluşmaya başladığından, etkilerinin tam olarak anlaşılabilmesi için nedensel desenli ve boylamsal araştırmaların yapılması gerekmektedir. Böylece, erken dönem uyumsuz şemalar ile dissosiyatif bozukluklar arasındaki ilişkinin, karıştırıcı değişkenlerin etkisi bir ölçüde kontrol altına alınarak, daha net bir biçimde ortaya konması mümkün olacaktır. Aynı zamanda erken dönem uyumsuz şemaların dissosiyatif bozukluklara etkisini görebilmek adına dissosiyatif bozuklukların tedavisinde şema terapi kullanılan deneysel araştırmalar yapılabilir.

Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemiştir.

Finansal Destek: Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Yazar Katkıları: Makalenin Yazımı: **A.T.**, Eleştirel İnceleme: **Y.Ö.**

Kaynakça

- Altan, B. (2020). *Ruh sağlığı çalışanlarında ikincil travmatik stres ile uyum bozucu şemalar, çocukluk çağı travmaları ve mesleki ve sosyodemografik değişkenlerin ilişkileri* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Işık Üniversitesi.
- Altunkaya, U. ve Hocaoglu, Ç. (2023). Az bilinen bir konu “şizotipal kişilik bozukluğu”: Bir gözden geçirme. *Klinik ve Ruh Sağlığı Psikolojik Danışmanlığı Dergisi*, 3(2), 14-35.
- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM V*. (5th ed.). American Psychiatric Association.
- Avcı, M. C. (2022). *Migren ve Dissosiyasyon* [Tıpta Uzmanlık Tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
- Balcıoğlu Y.H. ve Balcıoğlu İ. (2018). Dissosiyatif Bozuklukların Tanımı ve Tanı Ölçütleri. E. Öztürk (Ed.), *Ruhsal Travma ve Dissosiyasyon* içinde (ss.8-13). Türkiye Klinikleri.
- Bahadır, E. (2019). *Erken dönem uyumsuz şemaları ile savunma mekanizmaları arasındaki ilişkilerin çocukluk çağı travmaları açısından incelenmesi* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi.
- Ball, S., Robinson, A., Shekhar, A., & Walsh, K. (1997). Dissociative symptoms in panic disorder. *The Journal of Nervous and Mental Disease*, 185(12), 755-760.
- Blackman, L. C., Pizarro-Campagna, E., & Pilkington, P. D. (2024). Early Maladaptive Schemas and Dissociative Symptoms: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 31(6), e70026. <https://doi.org/10.1002/cpp.70026>
- Berens, L. V., & Nardi, D. (1999). *The sixteen personality types: Descriptions for Self-discovery*. Telos Publications.
- Bilge, Y. (2018). Kişilik bozuklukları ve savunma mekanizmaları. *Turkish Studies Social Sciences*, 13(10), 145-167.
- Bingöl, N. (2022). *Kişilik bozukluklarının kendilik nesnesi ihtiyaçları, savunma mekanizmaları ve kişilerarası ilişki açısından incelenmesi* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sağlık Bilimleri Üniversitesi.
- Bistas, K., & Grewal, R. (2024). Unraveling the layers: Dissociative identity disorder as a response to trauma. *Cureus*, 16(6), e233993. <https://doi.org/10.7759/cureus.233993>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. Sage.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.

- Bornstein, R. F. (2006). A Freudian construct lost and reclaimed: The psychodynamics of personality pathology. *Psychoanalytic Psychology, 23*(2), 339-353.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology, 3*(2), 77-101.
- Brenner, I. (2001). *Dissociation of trauma: Theory, phenomenology, and technique*. International Universities Press, Inc
- Brunner, R., Parzer, P., Schuld, V., & Resch, F. (2000). Dissociative symptomatology and traumatogenic factors in adolescent psychiatric patients. *The Journal of Nervous and Mental Disease, 188*(2), 71-77.
- Burger, J. M. (2016). *Kişilik: psikoloji biliminin insan doğasına dair söyledikleri* (İ. D. E. Sarıoğlu, Çev.). Kaknüs Yayınları.
- Carr, S. N., & Francis, A. J. P. (2010b). Early maladaptive schémas and personality disorder symptoms: An examination in a non-clinical sample. *Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 83*, 333-349.
- Cardena, E., & Bowman, E. S. (2011). Defining (structural) dissociation: A debate. *Journal of Trauma & Dissociation, 12*(4), 413-415.
<https://doi.org/10.1080/15299732.2011.570585>
- Cohen, L.J., Tanis, T., Ardalán, F., Yaseen, Z., & Galyner, I. (2016). Maladaptive interpersonal schemas as sensitive and specific markers of borderline personality disorder among psychiatric inpatients. *Psychiatry Research, 242*, 395-403.
- Coons, P. (1998). Dissociative disorders: Rarely considered and underdiagnosed. *Psychiatric Clinics of North America, 21*(3), 637-648.
- Cullum, J. L. (2009). *Maladaptive schemas as a predictor of residential treatment outcomes in females with eating disorders* [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Utah State University.
- Çalışkan, B. (2017). *The relationship between early maladaptive schemas, perceived maternal parenting style, emotion regulation difficulties, and psychological well-being* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Doğuş Üniversitesi.
- Corbin, J. & Strauss, A. (2015). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (4.bs.). Sage.
- Daroff, R. B. ve Aminoff, M. J. (2014). *Encyclopedia of the neurological sciences*. Academic Press.
- Dalenberg, C. J., Brand, B. L., Gleaves, D. H., Dorahy, M. J., Loewenstein, R. J., Cardena, E., ... & Spiegel, D. (2012). Evaluation of the evidence for the trauma and fantasy models of dissociation. *Psychological bulletin, 138*(3), 550-588.

- Dutra, L., Callahan, K., Forman, E., Mendelsohn, M., & Herman, J. (2008). Core schemas and suicidality in a chronically traumatized population. *The Journal of Nervous and Mental Disease*, 196(1), 71-74.
- Ehsan, H. B., & Bahramizadeh, H. (2011). Early maladaptive schemas and agreeableness in the personality five-factor model. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 30, 547-551.
- Erikson, E. H. (2014). *İnsanın 8 Evresi* (Çev. Akkaya, G., 2. Baskı). Okyanus Yayınları.
- Fergusson, D. M., Horwood, L. J., & Lynskey, M. T. (1996). Childhood sexual abuse and psychiatric disorder in young adulthood: II. Psychiatric outcomes of childhood sexual abuse. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 35(10), 1365-1374. <https://doi.org/10.1097/00004583-199610000-00024>
- Firoozan, T., Khosropour, F., & Anari, A.M.Z. (2022). The relationship of the enneagram personality types and the early maladaptive schemas to dependent personality disorder. *Journal of Positive School Psychology*, 6(7), 3474-3481.
- Gabbard, G. (2005). *Dissociative disorders. Psychodynamic psychiatry in clinical practice*. American Psychiatric Publishing.
- Gershuny, B. S., & Thayer, J. F. (1999). Relations among psychological trauma, dissociative phenomena, and trauma-related distress: A review and integration. *Clinical Psychology Review*, 19(5), 631-657.
- Harris, A. E., & Curtin, L. (2002). Parental perceptions, early maladaptive schemas, and depressive symptoms in young adults. *Cognitive Therapy and Research*, 26(3), 405-416.
- Hoyer, J., Braeuer, D., Crawcour, S., Klumbies, E., & Kirschbaum, C. (2013). Depersonalization/derealization during acute social stress in social phobia. *Journal of Anxiety Disorders*, 27(2), 178-187.
- Huntjens, R., Rijkeboer, M. M., & Arntz, A. (2019). Schema therapy for Dissociative Identity Disorder (DID): rationale and study protocol. *European Journal Of Psychotraumatology*, 10(1), 1571377. <https://doi.org/10.1080/20008198.2019.1571377>
- İnanç, B. Y., Bilgin, M. ve Atıcı, M. K. (2004). *Gelişim psikolojisi: Çocuk ve ergen gelişimi*. Nobel Kitabevi.
- İslam, S. (2009). *Karmaşık dissosiyatif bozukluk ve majör depresyonun aleksitimi, bilişsel içgörü, kişilerarası bağlanma ve intihar eğilimi açısından karşılaştırılması* [Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi]. İstanbul Üniversitesi.
- Işık, E. (1996). *Dissosiyasyon ve dissosiyatif bozukluklar*. Nevrozlar. Kent Matbaa.

- Jenkinson, G. (2008). *An Investigation into Cult Pseudo Personality: What Is It and How Does It Form?* *Cultic Studies Review*, 7(3), 199-222.
- Karadağ, F., Şar, V., Tamar-Gürol, D., Evren, C., Karagöz, M. ve Erkıran, M. (2005). Dissociative disorders among inpatients with drug or alcohol dependency. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 66(10), 1247-1253.
<https://doi.org/10.4088/jcp.v66n1007>
- Kim, J. H., Kim, J. E., Won, S. H., Rim, H. D., Kim, B. S., & Lee, S. J. (2013). The role of childhood trauma on early maladaptive schema domains. *Journal of Korean Neuropsychiatric Association*, 52(5), 334-341.
- Khosravi M. (2020). Child maltreatment-related dissociation and it's core mediation schemas in patients with a borderline personality disorder. *BMC Psychiatry*, 20(1), 405-504. <https://doi.org/10.1186/s12888-020-02797-5>
- Korzekwa, M. I., Dell, P. F., Links, P. S., Thabane, L., & Fougere, P. (2009). Dissociation in borderline personality disorder: a detailed look. *Journal of Trauma & Dissociation: The Official Journal of the International Society for the Study of Dissociation (ISSD)*, 10(3), 346-367. <https://doi.org/10.1080/15299730902956838>
- Kring, A. M., Johnson, S. L., Davison, G., & Neale, J. (2012) *Abnormal Psychology* (12.baskı). John Wiley & Sons, Inc.
- Kunst, H., Lobbestael, J., Candel, I., & Batink, T. (2020). Early maladaptive schemas and their relation to personality disorders: A correlational examination in a clinical population. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 27, 837-846.
- Kuzgun, Y. (1972). Kendini gerçekleştirme. *Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi*, 10(1), 162-178.
- Lansford, J. E., Dodge, K. A., Pettit, G. S., Bates, J. E., Croizer, J., & Kaplow, J. (2009). A 12-Year Prospective Study of the Long-term Effects of Early Child Physical Maltreatment on Psychological, Behavioral, and Academic Problems in Adolescence. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 156(8), 824-830.
- Lanius, R. A., Brand, B., Vermetten, E., Frewen, P. A., & Spiegel, D. (2012). The dissociative subtype of posttraumatic stress disorder: Rationale, clinical and neurobiological evidence, and implications. *Depression and Anxiety*, 29(8), 701-708.
- Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity status. *Journal of Personality and Social Psychology*, 3(5), 551-558.
- Mayda, B. S. (2020). *Çocukluk çağı travmasının erken dönem uyumsuz şemalar ve stresle başa çıkma tarzına etkisi* [Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Kent Üniversitesi.

- Morrison, J.R. (2015). *Ruhsal bozuklukların tanısall ve sayımsal elkitabı: (DSM-5'i Kolaylaştıran "Klinisyenler için Tanı Rehberi"* (5. baskı). (M. Şahin, Çev.). Nobel Yayınları.
- NHS (2023). Dissociative Disorders, <https://www.nhs.uk/mental-health/conditions/dissociative-disorders/> 15.06. 2025 tarihinde erişildi.
- Nijenhuis, E. R., & Van der Hart, O. (2011). Dissociation in trauma: A new definition and comparison with previous formulations. *Journal of Trauma & Dissociation*, 12(4), 416-445.
- Oflazoğlu, F., & Karaaziz, M. (2024). Sınır kişilik bozukluğu ve şema terapisi üzerine derleme. *ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi*, 8(3), 7-16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13769770>
- Oruçlular, A. G. Y., Şenkal, A. G. İ. ve Kaşmer, A. G. N. (2015, Mayıs, 25-26). *Çocukluk Çağı travmaları ve dissosiyasyon arasındaki ilişkide erken dönem şema alanlarının aracı rolü* [Sözlü Sunum]. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu-VII, Ankara. Türkiye
- Öktem Şimşek, M. (2021). *Kişilik özelliklerinde erken dönem uyumsuz şemalar ve bağlanma stillerinin karşılaştırılması* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Kent Üniversitesi.
- Özdemir, O., Özdemir, P. G., Kadak, M. T. ve Nasıroğlu, S. (2012). Kişilik gelişimi. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 4(4), 566-590.
- Özen, Y. (2018). Travma sonrası ortaya çıkan psikolojik bozukluklar üzerine bir değerlendirme. *The Journal of Social Science*, 2(4), 136-159.
- Özen, Y. (2019). Psikolojik travmanın insanlık kadar eski tarihi. *The Journal of Social Science*, 3(5), 362-375.
- Öztürk, E. (2009). *Dissosiyatif kimlik bozukluğunun psikoterapisi*. *Psike Dergi*, 2, 39-49.
- Öztürk, E. (2020). *Travma ve dissosiyasyon: Dissosiyatif kimlik bozukluğunun psikoterapisi ve aile dinamikleri (2. Baskı)*. Nobel Tıp Kitabevleri.
- Öztürk, E., Erdoğan, B. ve Derin, G. (2021). Psychotraumatology and dissociation: A theoretical and clinical approach. *Medicine-Science*, 10(1), 246-254
- Rezaei, M., & Ghazanfari, F. (2016). The role of childhood trauma, early maladaptive schemas, emotional schemas and experimental avoidance on depression: a structural equation modeling. *Psychiatry Research*, 246, 407-414.
- Roemmele, M., & Messman-Moore, T. L. (2011). Child abuse, early maladaptive schemas, and risky sexual behavior in college women. *Journal of Child Sexual Abuse*, 20(3), 264-283.

- Romero-López, M. J. (2016). A review of the dissociative disorders: from multiple personality disorder to posttraumatic stress. *Anales de Psicología*, 32(2), 448-456.
- Rorie, K. (2016). *Psychodynamic psychotherapy for personality disorders: A systematic review* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Catherine University.
- Sajadi, S. F., Arshadi, N., Zargar, Y., Mehrabizade Honarmand, M., & Hajjari, Z. (2015). Borderline personality features in students: the predicting role of schema, emotion regulation, dissociative experience, and suicidal ideation. *International Journal of High-Risk Behaviors & Addiction*, 4(2), e20021. <https://doi.org/10.5812/ijhrba.20021v2>
- Sezer, Ö. (2010). Ergenlerin kendilik algılarının anne baba tutumları ve bazı faktörlerle ilişkisi. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 7(1), 1-19.
- Silberg, J. L. (2000). Fifteen years of dissociation in maltreated children: Where do we go from here? *Child Maltreatment*, 5(2), 119-136.
- Sohrabi, A. K. ve Karaaziz, M. (2023). A Systematic review on borderline personality disorder and the application of schema therapy. *Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences*, 6(9), 1123-1134.
- Spiegel, D., & Cardena, E. (1991). *Disassociation and the role of the trauma in psychiatric disorders*. In J. P. Wilson & B. K. Raphael (Eds.), *International handbook of traumatic stress syndromes* (pp. 285-296). Plenum Press.
- Stockdale, G. D., Gridley, B. E., Balogh, D. W., & Holtgraves, T. (2002). Confirmatory factor analysis of single and multiple-factor competing models of the dissociative experiences scale in a nonclinical sample. *Assessment*, 9(1), 94-106.
- Şahin, D. (2009). Kişilik bozuklukları. *Klinik Gelişim*, 22(4), 45-55.
- Şar, V. (2006). Dissosiyatif bozukluklar. E. Köroğlu, & C. Güleç (Ed.), *Psikiyatri Temel Kitabı* içinde (ss. 393-402). Hekimler Yayın Birliği.
- Şar, V., & Ross, C. (2006). Dissociative disorders as a confounding factor in psychiatric research. *The Psychiatric Clinics of North America*, 29(1), 129-144. <https://doi.org/10.1016/j.psc.2005.10.008>
- Şar, V., Koyuncu, A., Ozturk, E., Yargıç, L. I., Kundakci, T., Yazici, A., Kuskonmaz, E. ve Aksüt, D. (2007). Dissociative disorders in the psychiatric emergency ward. *General Hospital Psychiatry*, 29(1), 45-50. <https://doi.org/10.1016/j.genhosppsy.2006.10.009>
- Şar, V., Dorahy, M. J., & Krüger, C. (2017). Revisiting the etiological aspects of dissociative identity disorder: a biopsychosocial perspective. *Psychology Research and Behavior Management*, 10, 137-146. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S113743>

- Şar V. (2018). Dissosiyatif bozukluklar. O. Karamustafalıoğlu (Ed.). *Temel ve klinik psikiyatri* içinde (ss. 453-460). Güneş Kitabevi
- Şar, V., Tutkun, H., Alyanak, B., Bakim, B. ve Baral, I. (2000). Frequency of dissociative disorders among psychiatric outpatients in Turkey. *Comprehensive Psychiatry*, 41(3), 216-222.
- Taymur, İ. ve Türkçapar, M. H. (2012). Kişilik: Tanımı, sınıflaması ve değerlendirmesi. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 4(2), 154-177.
- Thimm J. C. (2010). Personality and early maladaptive schemas: A five-factor model perspective. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 41(4), 373-380. <https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2010.03.009>
- Tyrer, P., Reed, G. M., & Crawford, M. J. (2015). Classification, assessment, prevalence, and effect of personality disorder. *The Lancet*, 385(9969), 717-726.
- Young, J. E. (2018). *Kişilik bozuklukları için bilişsel terapi: Şema odaklı bir yaklaşım*. (İ. Yiğit, Çev.). Klinik Psikoloji Araştırmaları Derneği.
- Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2019). *Şema Terapi: Uygulayıcı Rehberi*. (T. V. Soylu, Çev.). Litera.
- Yönet Kudu, E. (2021). *Psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören alkol-madde bağımlılarında kendine zarar verme davranışı, travmatik ve disosiyatif yaşantıların incelenmesi* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Haliç Üniversitesi.
- Yu, J., Ross, C. A., Keyes, B. B., Li, Y., Dai, Y., Zhang, T., Wang, L., Fan, Q., & Xiao, Z. (2010). Dissociative disorders among Chinese inpatients diagnosed with schizophrenia. *Journal of Trauma & Dissociation*, 11(3), 358-372. <https://doi.org/10.1080/15299731003793468>
- Waller, N. (1994). *Types of dissociation and dissociatives types*. 10th Annual Conference of the International Society for Traumatic Stress. Chicago (Vol. 94).
- Watson, D., Wu, K. D., & Cutshall, C. (2004). Symptom subtypes of obsessive-compulsive disorder and their relation to dissociation. *Journal of Anxiety Disorders*, 18(4), 435-458.
- World Health Organization (WHO). (1993). *The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders*. World Health Organization.
- Wright, M. O. D., Crawford, E., & Del Castillo, D. (2009). Childhood emotional maltreatment and later psychological distress among college students: The mediating role of maladaptive schemas. *Child Abuse & Neglect*, 33(1), 59-68.
- Zelazo, P. R. (2023, November 2). *Schema formation and stimulus–Schema Discrepancy: A basic unit and its properties*. *Developmental Psychology*. Advance online publication. <https://dx.doi.org/10.1037/dev0001643>

Extended Abstract

Introduction

Personality is a core psychological construct that defines how individuals think, feel, and behave, and it is shaped by both genetic and environmental factors (Berens & Nardi, 1999). Over time, these personality traits can either evolve in a healthy manner or be disrupted by negative life experiences, such as trauma and stress. In cases where these experiences leave lasting marks, they may lead to personality disorders, including Dissociative Identity Disorder (DID). DID is characterized by the presence of two or more distinct identities or personality states, and it is often a response to unresolved psychological trauma (Şar & Ross, 2006).

In the development of DID, early maladaptive schemas, cognitive structures formed during childhood based on early experiences, are thought to play a significant role. These schemas influence how individuals perceive themselves, others, and the world around them, shaping their personality and their ability to cope with stress and trauma. Given the importance of early childhood experiences in the formation of maladaptive schemas, this review aims to explore the relationship between early maladaptive schemas and DID by examining the relevant literature.

Methods

This literature review focuses on studies published in the last 30 years, analyzing the connection between early maladaptive schemas and DID. A thematic analysis method was employed to systematically examine the available data and identify recurring patterns and themes in the literature. Both national and international sources, including peer-reviewed journal articles, books, and academic theses, were reviewed to gather evidence on how early maladaptive schemas contribute to the development of dissociative disorders. Thematic classification helped to organize the findings into key categories related to trauma, maladaptive schemas, and dissociation.

The studies reviewed provided a broad understanding of the role of early maladaptive schemas, such as abandonment, defectiveness, and mistrust, in the development of dissociative symptoms. This analysis also considered the impact of family dynamics, childhood trauma, and attachment issues on the formation of these schemas. The review included quantitative studies that provided statistical data on the correlation between childhood trauma and dissociative symptoms, as well as qualitative studies that explored the personal experiences of individuals with dissociative disorders.

Results

The results of the literature review consistently demonstrated a significant relationship between early maladaptive schemas and Dissociative Identity Disorder. A common theme across studies was that childhood trauma, including emotional neglect, abuse, and dysfunctional family dynamics, contributed to the formation of maladaptive schemas. These schemas, particularly those related to abandonment, social isolation, and feelings of inadequacy, were found to increase an individual's susceptibility to dissociative symptoms and DID (Oruçlular et al., 2015; Dutra et al., 2008).

Several studies highlighted that individuals with a history of childhood trauma exhibited maladaptive schemas, such as defectiveness and abandonment, which are strongly associated with dissociative experiences. For example, research by Oruçlular et al. (2015) found that childhood emotional neglect was linked to a higher incidence of dissociative symptoms, such as memory disturbances and identity fragmentation. Similarly, Khosravi (2020) demonstrated that schemas related to abandonment, mistrust, and social isolation were positively correlated with dissociative experiences and the development of DID.

In addition, the review identified the role of early attachment issues in the formation of these maladaptive schemas. Attachment theory suggests that individuals who experience insecure attachment during childhood may develop maladaptive schemas that affect their interpersonal relationships and coping mechanisms (Öztürk, 2020). These attachment-related

schemas may contribute to the emergence of dissociative symptoms and DID, as individuals with insecure attachment styles struggle with forming stable, cohesive identities.

Discussion

The findings of this review support the hypothesis that early maladaptive schemas play a critical role in the development of dissociative disorders, particularly Dissociative Identity Disorder. Maladaptive schemas, often resulting from early trauma, shape how individuals perceive themselves and the world around them. These cognitive patterns, including schemas related to abandonment, social isolation, and defectiveness, contribute to dissociative tendencies, such as identity fragmentation and memory disturbances, that are central to DID (APA, 2013; Young et al., 2003).

Traumatic experiences, especially those occurring in childhood, are shown to be a key factor in the development of these maladaptive schemas (Dutra et al., 2008). The review highlighted that childhood emotional neglect, abuse, and dysfunction within the family dynamic often lead to the development of schemas that predispose individuals to dissociative disorders later in life (Oruçlular et al., 2015). This underscores the importance of addressing early trauma and maladaptive schemas in therapeutic interventions aimed at preventing the development of dissociative disorders.

One therapeutic approach that has shown promise in treating dissociative symptoms is schema therapy. This treatment method focuses on identifying and modifying early maladaptive schemas, helping individuals recognize and change the dysfunctional cognitive patterns that contribute to their psychological distress. Several studies have reported that schema therapy is effective in reducing dissociative symptoms and improving psychological well-being (Huntjens et al., 2019). The review suggests that early intervention that targets these schemas may prevent or alleviate the development of DID by addressing the root cognitive patterns early in an individual's life.

Additionally, while most of the current literature is quantitative, qualitative studies would provide valuable insights into the personal and subjective experiences of individuals

with dissociative disorders. These studies could help deepen the understanding of how early maladaptive schemas contribute to dissociative experiences and offer new avenues for therapeutic approaches. Longitudinal studies examining the causal relationship between early trauma, maladaptive schemas, and dissociative disorders would also be beneficial in further elucidating these connections.